

O refúgio das águas: Um estudo sobre o projeto de Ruy Viveiros de Leiria para o Bairro Mauá na cidade de Canoas/RS.

Anye Theisen¹

(Artigo completo)

RESUMO. O objetivo do artigo é a análise e exposição do planejamento do Bairro Mauá, situado na cidade de Canoas, como sendo um bairro que surgiu através de iniciativas públicas de mitigação às cheias que assolaram os bairros operários da cidade à época. A cheia de maio de 2024 no Rio Grande do Sul resgatou à memória o que há tempos já era anunciado: os rios quando se encontram, se multiplicam. Embora o cenário de cheia tenha acontecido no ano de 2024, ele não foi uma exceção, pois há muitos outros anos o problema das cheias aporta à cidade de Porto Alegre, assim como o município de Canoas, que é afetado diretamente pelos Rios Gravataí, Sinos e Jacuí. Dentro do viés progressista e higienista das décadas de 1930-1940, esses problemas deveriam ser solucionados através de uma intervenção moderna na cidade, e é nesse cenário que se encontra o Pré-plano para a cidade de Canoas, de autoria do engenheiro Ruy Viveiros de Leiria, datado de 1948. Uma das características do estilo urbanístico praticado por Ruy Viveiro de Leiria é a funcionalidade topográfica e sanitária, além da utilização das diretrizes de bairro-jardim, nesse sentido, o bairro Mauá contemplou sua função de ser um refúgio das águas das cheias que por anos invadiram as vilas operárias em regiões vulneráveis. A enchente de 2024 teve um grande impacto na cidade de Canoas. Relembrar como esses desafios foram enfrentados no passado ajuda a elucidar as soluções trazidas no presente e contribui para a discussão em torno de temas que afetam a todos de forma tão impactante.

1. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

1. Introdução

Canoas, que surgiu como distrito de Gravataí e tornou-se município em 1939, foi ocupado de forma espontânea e sem regulamentação urbanística, vindo a sofrer fortemente com a cheia de 1941, sobretudo em suas vilas operárias e industriais, o que levou à criação do Bairro Mauá como um refúgio para essa população. Seguindo a diretriz nacional progressista da época, o engenheiro Ruy Viveiros de Leiria cria um projeto de bairro-jardim que contempla diversos equipamentos públicos para além dos lotes particulares, sendo este o principal objeto de análise do trabalho. Distribuído em três tópicos principais, este estudo começa com uma contextualização sobre a formação histórica da cidade de Canoas e as cheias periódicas da região metropolitana de Porto Alegre, apresenta em seguida o autor Ruy Viveiros de Leiria e seu projeto para a Vila Assunção em Porto Alegre e encerra com uma análise sobre a criação do Bairro Mauá, o refúgio das enchentes. Por mais que Canoas tenha enfrentado o problema das enchentes através do planejamento urbano, vimos que ele não foi completamente solucionado. A cheia de 2024 teve impacto irreversível, destruindo os diques de proteção, deixando 2/4 da cidade sob as águas do Delta do Jacuí, Sinos e Gravataí, o que urge a retomada das discussões a respeito de soluções para o enfrentamento das graves cheias, que tendem a ser cada vez mais extremas por conta das mudanças climáticas.

2. A cidade de Canoas

Canoas hoje conta com uma população de aproximadamente 350 mil pessoas, segundo o Censo de 2022 do IBGE. A formação da cidade acontece em três principais etapas: cidade veraneio, cidade dormitório e cidade

industrial (VIEGAS, 2011), sendo um dos principais fatores que alavancaram o seu desenvolvimento a proximidade com a capital gaúcha.

Em 1930, os jornais reportavam Canoas como ponto de lazer e entretenimento da sociedade porto-alegrense, que buscava refúgio natural em contraponto ao recente crescimento da cidade moderna que se estabelecia na capital, se caracterizando como cidade veraneio. Já em 1933, as melhorias esperadas no “pitoresco distrito de Gravataí”² já indicavam o potencial para moradia definitiva na região, sendo a criação da Vila Niterói o marco do início da etapa de cidade dormitório. Nessa época as propagandas imobiliárias faziam questão de salientar a proximidade com a capital, cerca de 15 minutos de deslocamento, o que revela o público que buscava-se para povoar este primeiro grande loteamento de Canoas: os trabalhadores empregados na cidade de Porto Alegre que buscavam alternativas mais baratas de moradia. A existência do trem que conecta Canoas a Porto Alegre foi fundamental para este projeto e para o desenvolvimento urbano da cidade, tanto que os primórdios do que viria a se caracterizar como centro urbano se deram nos arredores da estação férrea, exatamente por conta do fluxo Porto Alegre-Canoas já existente na década de 30.

Em 1937 as transformações na paisagem do ainda distrito de Gravataí já são mais impactantes, sobretudo pela chegada das indústrias frigoríficas, que não somente instalaram suas fábricas, como também vilas operárias junto a elas para a moradia de seus funcionários. Assim acontece a terceira etapa do surgimento da cidade de Canoas: a cidade industrial. O assentamento industrial aconteceu nas margens do Rio Gravataí, também próximo à Vila Niterói (Nitheroy significa lugar de águas ocultas³), ficando vulnerável aos períodos de cheias.

O problema das cheias na região metropolitana de Porto Alegre é uma situação recorrente, sendo consideradas cheias periódicas (LEIRIA, 1948, p.54) que acontecem principalmente nos meses de abril e maio, setembro e outubro. Os rios que abastecem o lago Guaíba são o Rio Gravataí, o Rio dos Sinos e o Rio Jacuí, nas margens dos quais a malha urbana da região metropolitana se desenvolveu, ocasionando problemas sanitários e de infraestrutura durante as épocas de cheias. Com o material que foi disponibilizado pelo Professor Bruno Cesar de Mello para a disciplina de *Cheias, Defesas e Projetos Urbanos*, foi possível montar um gráfico que relaciona

2. Jornal da Noite Porto Alegre, 22.08.1999 apud VIEGAS, 2011, p.30.

3. PENNA, 2004b, p.14 apud VIEGAS, 2011, p. 76.

Figura 1 – Gráfico de relação ano/cota inundação na região de Porto Alegre. Elaborado pela autora. Fonte: Metsul Meteorologia.

as principais enchentes do século XX até o ano de 1983 na região com a enchente de maio de 2024, a maior até hoje:

Na cidade de Canoas, mais especificamente, as principais regiões que sofrem durante os períodos de cheias, e que foram as mais afetadas na enchente de 2024, são os bairros Mathias Velho, Rio Branco, Fátima e Niterói⁴. A ocupação dessas localidades é citada por Ruy de Viveiros Leiria no Pré-plano para Canoas, de 1948:

Então essas terras, em cota muito inferior à das cheias do rio Gravataí, foram retalhadas em lotes e vendidas quase totalmente a operários. Nasceram assim os ‘bairros operários’ intitulados Vila Industrial, Vila Primavera, Vila Niterói e Rio Branco (LEIRIA, 1948, p. 54).

Durante os primeiros anos de desenvolvimento urbano da cidade de Canoas, influenciado principalmente pelos desastres causados pela cheia histórica de 1941, o então prefeito Escobar autorizou por meio do Decreto-Lei n. 33/1943 os estudos necessários para um Projeto de Reurbanização, viabilizando a produção do Pré-plano para Canoas feito pelo engenheiro Ruy Viveiros de Leiria. Segundo Viegas (2011, p. 78):

[...] o engenheiro tomou como base o princípio de que melhor do que tentar conter as cheias era, definitivamente, afastar-se delas. Decidiu-se, então, que as vilas afetadas pelas enchentes não apenas sofreriam reparos mas também seriam totalmente reconstruídas em outro território da cidade, ao abrigo da ameaça representada pelas águas. Assim, apesar da previsão da construção

4. GZH, Canoas tem 25% dos bairros Rio Branco e Fátima alagados, avalia prefeitura, 2024.

Figura 2 – Engº Ruy de Viveiros Leiria, realizando levantamento topográfico em Porto Alegre, 1936. Fonte: Acervo particular de Jussara Leiria Ligocki apud GESSINGER, 2017, p. 93.

de diques para o isolamento de áreas alagadiças, julgou-se conveniente a mudança gradativa dos núcleos operários flagelados [...], criando-se dentro do plano de Canoas, um bairro operário modelador.

Tal sugestão de que era necessário não somente a reconstrução das áreas afetadas, mas também, o deslocamento para uma nova localidade, foi crucial para a criação do Bairro Mauá.

3. Ruy Viveiros de Leiria: engenheiro e urbanista

O autor do Pré-plano, Ruy Viveiros de Leiria, foi um engenheiro formado pela Universidade Técnica do Rio Grande do Sul, sendo natural de São Leopoldo. Contava com um caráter intelectual e se interessava pelo estudo de linguagens como inglês, francês, alemão, tupi-guarani e árabe. Filho de pai médico-militar, participou do corpo docente do Instituto Júlio de Castilhos a partir de 1933 lecionando matemática e, em 1937, concebeu o projeto da Vila Assunção na cidade de Porto Alegre, ocasião que o levou a diversas outras oportunidades de projetos, passando a dedicar-se exclusivamente ao seu escritório de urbanismo e engenharia a partir de 1944.

Ruy Viveiros de Leiria foi um engenheiro atuante no desenvolvimento das cidades de Porto Alegre e Canoas, trabalhando junto com o engenheiro Ubatuba de Farias (citado no Pré-plano de Canoas). Uma das características do estilo urbanístico de Leiria é a qualidade topográfica, sanitária e funcional, oriunda de sua dedicação em estar sempre atualizado a respeito das tecnologias de infraestrutura desenvolvidos na época, o que pode facilmente ser notado em seus artigos científicos publicados no *Boletim da Sociedade de Engenharia* e na *Revista de Engenharia do Rio Grande do Sul*. Através de seu escritório, que contava com maquinário e mão de obra, Ruy

Figura 3 – Planta do Loteamento da Vila Assunção de 1937. Fonte: Acervo particular do Arq. Nestor Nadruz apud GESSINGER, 2017, p. 111.

atuou em levantamentos topográficos, obras de urbanismo e saneamento, dentre os quais destacam-se o Pré-plano para a cidade de Canoas, objeto de investigação do presente artigo, e o projeto da Vila Assunção em Porto Alegre, um projeto inovador que já antecipava os princípios que seriam aplicados no posterior projeto de Canoas.

Localizado na periferia da capital, o loteamento foi destinado para uso residencial, próximo ao bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. Este loteamento de caráter privado contava com um diferencial de marketing bastante claro: foi feito para ser um balneário aristocrático. Por conta da sua proximidade com o Guaíba, a proposta foi uma zona residencial com caráter de lazer. O projeto considerou o desnível existente no terreno de forma a ser o menos intervencionista possível, o que foi motivado sobretudo pelos custos envolvendo a movimentação da terra; desta forma, não foram sugeridas áreas a serem aterradas ou aplainadas drasticamente, fazendo com que o desenho urbano contornasse as curvas de nível do terreno, formando glebas orgânicas, como podemos observar na Planta do Loteamento:

As chamadas *foot-walds*, indicadas no projeto, seriam ruas peatonais exclusivas para pedestres, cortando suas longas quadras e servindo como atalho. Segundo Roseli Gessinger, em sua dissertação *O Texto e o Contexto: Do projeto à construção da paisagem da Vila Assunção*:

O projeto (...) foi elaborado de acordo com os conceitos de Cidade Jardim, qual seja, parcela residencial da cidade, que estrutura-se com baixas densidades populacionais integradas aos elementos naturais típicos da paisagem local (GESSINGER, 2017, p. 255).

Essa característica de bairro-jardim, implantada no projeto da Vila Assunção, aparece posteriormente também no projeto do Bairro Mauá em Canoas, sendo uma das características marcantes do trabalho

urbanístico de Ruy. A ocupação do loteamento foi ocorrendo de forma gradual conforme a finalização das infraestruturas e, apesar das alterações efetuadas na execução do projeto, a estrutura urbanística do projeto original foi mantida.

4. Bairro Mauá: o refúgio das águas

O surgimento do Bairro Mauá como forma de refúgio das cheias periódicas na cidade de Canoas se consolida no ano de 1942 através do Decreto-Lei n. 21/1942, que anuncia:

Com a finalidade de transladar as residências operárias situadas nas zonas sujeitas às inundações, nas proximidades da margem do rio Gravataí, o município criará a “Vila Popular Mauá” em terras altas, que serão desapropriadas, dentro dos limites suburbanos da cidade.

O documento estabelece não apenas a criação do bairro, como também as condições de permuta, diretrizes urbanísticas gerais, usos e a destinação da área alagável que seria desapropriada. Foram estabelecidas ruas principais com largura de trinta metros, secundárias com quinze metros, sendo quatro metros destinados para o passeio de pedestres. Com relação aos usos, o bairro se caracteriza como residencial, havendo a indicação no decreto da implementação das seguintes estruturas: escola primária, *play-ground*, praça pública, biblioteca popular, creche, igreja católica e dispensário médico.

No capítulo III do documento é indicada a solução temporária de moradia dos interessados na permuta para habitar o novo bairro, a passagem temporária por habitações coletivas e por uma “reeducação social”, reafirmando o caráter higienista da época:

Art. 8. Todo proprietário da zona sujeita aos efeitos da enchente que solicitar a permuta de lotes, nas condições desta lei, será transferido para uma casa de habitação coletiva, construída pela Prefeitura, onde aguardará, pelo prazo mínimo de 30 dias, o término da reconstrução de sua morada no novo lote (CANOAS, Decreto-Lei n. 21/1942).

Art. 9. Durante o tempo em que o interessado residir na habitação coletiva, serão ministradas aos membros de sua família noções rudimentares de higiene e economia doméstica, de forma a reeducá-los sob o ponto de vista social e para que adquira hábitos de higie-

Figura 4 – Planta n. 1 do projeto de urbanização de Canoas.
Fonte: LEIRIA, 1948, p.55 .

ne, boa conduta e economia (CANOAS, Decreto-Lei n. 21/1942).

Com relação à área alagável na região da Várzea do Gravataí que se buscava desocupar, a lei indica a criação de um horto florestal e impede a venda desses lotes por parte da prefeitura.

O Pré-Plano, publicado em 1948 na *Revista de Engenharia do Rio Grande do Sul*, inicia citando os profissionais e autoridades que tiveram participação na criação do mesmo, reiterando a qualidade multidisciplinar e colaborativa do trabalho. Dos nomes citados podemos salientar M. Gravotto, professor da Universidade de Montevidéu, que também teve influência no trabalho de Ubatuba de Farias, sendo este também citado como colaborador do Pré-plano.

Na etapa de análise urbana, com o forte viés higienista próprio da época, Ruy descreve a cidade como um organismo vivo. No caso da cidade de Canoas este organismo é considerado adoecido pela falta de saneamento e planejamento urbano, sendo necessário um diagnóstico para indicar como tratar cada situação. Dentre os aspectos negativos indicados pelo diagnóstico, encontramos entre os primeiros as enchentes periódicas e o fato de a grande parte da cidade estar desenvolvida na zona alagável, evidenciando a preocupação central do engenheiro com essa questão.

Uma das soluções propostas envolve a contenção das águas através de diques e é dividida em duas etapas, devido a questões de viabilidade econômica, sendo a primeira a da construção em uma parte menor da cidade e a segunda em uma área maior. Essas regiões seriam destinadas ao uso industrial, mantendo a tendência que já existia de implantação de fábricas nessas localidades.

A segunda solução indicada para o enfrentamento das cheias na cidade de Canoas foi a criação da Vila Popular Mauá, objeto de análise des-

Figura 5 – Planta n.3. Planta de Situação do Bairro Mauá.
Fonte: LEIRIA, 1948, p.59.

te trabalho. Ocupando uma área de 100 hectares e contando com poucas irregularidades topográficas, o local escolhido para implantação do novo bairro fica no polígono formado ao norte pela Av. Santos Ferreira e leste pela Santo Antônio.

Os critérios de traçado indicados por Ruy salientam que:

[...] o tipo de traçado é o topográfico. Procuramos tirar o melhor partido possível das curvas de nível do terreno, tendo sempre em vista a resolução do problema do escoamento perfeito e imprimindo ao plano características de bairro-jardim (LEIRIA, 1948, p. 59).

As diretrizes de bairro-jardim foram seguidas por Ruy em diversos aspectos como a organização dos perfis transversais, baixa densidade populacional e áreas públicas de lazer. Assim como no caso do projeto da Vila Assunção em Porto Alegre, comentando anteriormente, Ruy organiza o traçado urbano de forma a aproveitar a topografia existente e garantir o escoamento do esgoto pluvial, formando assim quadras em formato orgânico e lotes que são distribuídos visando garantir a salubridade das habitações, evitando o traçado de ruas paralelas às direções Leste-Oeste e Norte-Sul. Os lotes contam com testada de 10 metros e profundidade máxima de 40 metros, totalizando uma média de 400 m² de área por lote.

A distribuição percentual do loteamento foi feita da seguinte maneira: aproximadamente 50% destinados aos lotes e a outra metade a ruas, avenidas, parques jardins etc.:

Os usos previstos no plano são de comércio (cooperativas operárias ou mercados), centro cívico com edifícios de subprefeitura, subdelegacia de polícia e igreja católica, sistema recreativo com parques, jardins e cine teatros, escola primária (visando também atender outros bairros próximos)

Figura 6 - Planta n. 5. Perfis transversais das ruas.
Fonte: LEIRIA, 1948, p.60.

e esportes ao redor do lago natural formado pelo Açude Araçá. A última etapa do projeto do Bairro Mauá se trata dos serviços de infraestrutura a serem fornecidos. O abastecimento de água potável acontece através da rede municipal, que contaria com conexões nas ruas principais; quanto ao esgoto pluvial, Ruy indica a canalização do Arroio Araçá, sendo o emissário geral do esgoto pluvial do bairro. A respeito do esgoto cloacal, as fossas são indicadas por não haver rede municipal de tratamento de esgoto; para resolver o problema do líquido que escapa dos poços absorventes, Leiria indica que cada proprietário fizesse o encanamento até o Arroio Araçá, provisoriamente, até a construção de uma rede municipal. Para arborização, Ruy indica as espécies de *Ligustim japonicus* e o Jacarandá *Mimosae foliae*. O Pré-plano continua ainda nos capítulos III e IX descrevendo as diretrizes para o zoneamento e sistema viário, respectivamente, para todo o município de Canoas. No capítulo terceiro é o centro cívico que toma protagonismo. Como a cidade estava recém emancipada, ainda não contava com a estrutura de governança necessária, sendo esta também indicada no Pré-plano para Canoas. O presente trabalho não contemplou a análise dos demais capítulos do Pré-plano, focando no segundo capítulo, a respeito do planejamento do Bairro Mauá, nosso objeto principal.

5. Conclusão

O presente trabalho buscou analisar o projeto do Bairro Mauá, feito em 1948 pelo engenheiro Ruy Viveiros de Leiria com a intenção de ser um refúgio às cheias periódicas de Canoas. Contando com as diretrizes de bairro-jardim, o Bairro Mauá evidencia as tendências progressista, nacionalista e higienista próprias da época. Sendo concebido como um bairro de baixa densidade populacional, o projeto considera ainda a implantação de escola

Zoneamento e densidade

a) — Distribuição das áreas: — São as seguintes as porcentagens destinadas a área de jardins, ruas, etc.

Especificação	Porcentagem
Ruas	16,2%
Avenidas	} 32,6%
Foot-walks (passagens de pedestres) ...	
Jardins	
Praça da igreja	
Parque do lago (esportes)	} 51,2%
Lotes	
Total:	100,0%

Figura 7 – Zoneamento e densidade do Bairro Mauá
 Fonte: LEIRIA, 1948, p.60.

primária, igreja católica, cine teatros, parques e jardins. O projeto do bairro Mauá nunca chegou a ser implementado, tendo sua execução interrompida quando a prefeitura municipal perdeu a causa judicial de desapropriação em 1946, porém, fazendo um paralelo com as políticas públicas realizadas no ano de 2024 para enfrentamento da maior cheia que já atingiu a cidade de Canoas, é possível perceber uma diferença considerável em relação ao planejamento. Enquanto para o enfrentamento da cheia de 1941 foi solicitado um planejamento urbano a nível municipal, com diretrizes gerais e de caráter público, em 2024 são liberados orçamentos para que programas isolados invistam especificamente na questão da habitação privada. São orçamentos federais, estaduais e municipais que se somam para a reconstrução das moradias nos mesmos terrenos que já foram inundados⁵, ou programas para a concessão de novas unidades habitacionais em outros locais fora das áreas de risco, seguindo os padrões do programa Minha Casa Minha Vida⁶. Esse contraste nos permite perceber o caráter privado e neoliberal da atualidade, o que acende um sinal de alerta para os prováveis danos das futuras cheias que não serão evitados, além do agravante que as mudanças climáticas trazem às cheias periódicas da região.

5. PREFEITURA DE CANOAS. Canoas garante R\$31 milhões com a União para reconstrução de 210 casas em terrenos atingidos pela enchente. Disponível em: <<https://www.canoas.rs.gov.br/noticias/canoas-garante-r-31-milhoes-com-a-uniao-para-reconstrucao-de-210-casas-em-terrenos-atingidos-pela-enchente/>>

6. PREFEITURA DE CANOAS. Governo federal assegura moradia para famílias que perderam as casas na enchente. Disponível em: <<https://www.canoas.rs.gov.br/noticias/governo-federal-assegura-moradia-para-familias-que-perderam-as-casas-na-enchente/>>

Referências

- BENEVOLO, L. **História da cidade**. São Paulo: Perspectiva, 2015.
- CANOAS (RS). Decreto-lei n.21. Cria a “Vila Popular Mauá” e regula a permuta de lotes urbanos e suburbanos das áreas atingidas pelas enchentes do Rio Gravataí. **Diário Oficial do Município de Canoas**. 15 out. 1942.
- GESSINGER, R. P. **O texto e o contexto: do projeto à construção da paisagem da Vila Assunção**. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional)—Porto Alegre: Fac. de Arquitetura, UFRGS, 2017.
- LEFEVBRE, H. **O direito à cidade**. São Paulo: Centauro, 2001.
- LEIRIA, R. de V. Projeto de urbanização da Vila Assunção. **Boletim da Sociedade de Engenharia**, n. 21, p. 53-73, 1940.
- LEIRIA, R. de V. Pré-plano para a cidade de Canoas. **Revista de Engenharia do Rio Grande do Sul**, v. 4, n. 14, p. 53–73, 1948.
- VIEGAS, D. H. **Entre o(s) passado(s) e o(s) futuro(s) da cidade: um estudo sobre a urbanização de Canoas/RS (1929-1959)**. Dissertação (Mestrado em História)—Porto Alegre: Faculdade de História, PUCRS, 2011.
- VIEGAS, D. H.; HOFMANN, G. S.; WAISMANN, M. **Canoas - Múltiplos olhares: sociedade, memória e meio ambiente**. Canoas, RS : Ed. Unilasalle, 2019.
- GONÇALVES, C. G. V. et al. Memórias e Reflexões sobre as enchentes em Canoas (RS): Como superar esses traumas?. **Cadernos do CEOM**, v.37, n.61, p. 175-190, 2024.